

ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ТЕЖЕЛГЕН БАЛАЛАРДЫҢ ОҚУ ӘРЕКЕТІН ДАМУЫ ЖОЛДАРЫ

А.Е. МЫРЗАХМЕТОВА, Г.Ж. ЕРЖАНОВНА

I.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті
6B01902 – Арнайы педагогика БББ 3 курс студенттері
«Жас ғалымдар» студенттік ғылыми қоғамның жетекшісі

Аңдатпа. Бұл мақалада психикалық дамуы тежелген (ПДТ) балалардың оқу әрекетін қалыптастыру мен дамыту мәселесі қарастырылады. ПДТ балалардың танымдық, сөйлеу және эмоционалды даму ерекшеліктері сипатталып, түзете-дамыта оқыту жүйесіндегі тиімді әдістер талданады. Сонымен қатар, арнайы педагогтың кәсіби қолдауы мен мотивацияны арттырудың маңыздылығы көрсетіледі.

Түйін сөздер: психикалық дамуы тежелген балалар, түзете-дамыта оқыту, танымдық процесс, педагогикалық қолдау.

WAYS TO DEVELOP LEARNING SKILLS IN CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

A.E. MYRZAKHMETOVA, G.ZH. ERZHANOVA

I.Zhansugurov Zhetysu University
3rd- year students of the 6B01902 - Special Pedagogy
educational program
Supervisor of the «Young Scientists» Student Scientific
Society

Annotation. This article discusses the problem of the formation and development of educational activities of children with mental retardation. The features of the cognitive, speech and emotional development of children with retardation are described and effective methods in the system of correctional and developmental learning are analyzed. In addition, the importance of professional support and increased motivation of a special teacher is highlighted.

Key words: children with mental retardation, correctional and developmental learning, cognitive process, pedagogical support.

Психикалық дамуы тежелген (ПДТ) балалардың оқу әрекетін қалыптастыру мен дамыту мәселесі арнайы педагогика мен психология ғылымдарының өзекті бағыттарының бірі ретінде қарастырылады. ПДТ балалардың психикалық дамуы мен әлеуметтік өзара әрекет үдерістерін зерттеу олардың әлеуетін арттыруға және оқу белсенділігін күшейтуге мүмкіндік береді. Л.С. Выготскийдің мәдени-тарихи тұжырымдамасы бойынша баланың дамуы қоғаммен өзара әрекет пен оқыту барысында қалыптасады, ал «жақын даму аймағы» тұжырымы баланың әлеуетін кеңейтуге бағытталған. [1] Т.А. Власова мен М.С. Певзнер еңбектерінде ПДТ бар балалардың негізгі ерекшеліктері- танымдық белсенділіктің төмендеуі, қабылдау мен зейіннің тұрақсыздығы, есте сақтау мен ойлаудың баяулығын атап өткен. [2] Е.А. Стребелева арнайы педагогика саласында ПДТ балалармен жүргізілетін түзете-дамыту жұмыстарында ойын мен практикалық әрекеттің маңызын ерекше көрсеткен. [3] Осы ғалымдардың тұжырымдары ПДТ балалардың оқу әрекетін дамыту мәселесінің негізін құрайды.

Психикалық дамуы тежелген балалар - бұл танымдық процестерінің қалыптасуы уақытша баяулаған, бірақ қалпына келу және түзету арқылы дамуға қабілетті балалар тобы. Арнайы педагогикада ПДТ ұғымы баланың интеллектуалды, сөйлеу және эмоционалды дамуының үйлесімсіздігін сипаттайтын кешенді категория ретінде қарастырылады.

ПДТ балалардың оқу әрекеті қалыпты дамыған балалармен салыстырғанда баяу жүреді және тұрақсыз сипатта болады. Бұл ерекшеліктер олардың танымдық іс-әрекетінің барлық компоненттерінде көрініс табады. Мысалы, ПДТ балалардың сөйлеу әрекетінде лексикалық және грамматикалық компоненттердің жеткіліксіз қалыптасуы байқалады, бұл олардың сөйлем құрудағы қысқалығы мен мазмұндық әлсіздігінен көрінеді. Зейіннің тұрақсыздығы мен тез шаршағыштық оқу барысында материалды қабылдауға қиындық туғызады. Ал есте сақтау көлемі шектеулі болғандықтан, жаңа ақпаратты меңгеру ұзақ уақыт пен бірнеше қайталауды талап етеді.

М.С. Певзнердің еңбектерінде ПДТ балалардың ойлау әрекеттері көбіне нақты-практикалық деңгейде қалатыны, ал жалпылау мен салыстыру сияқты логикалық операциялары жеткілікті дамымайтыны айтылған. Сол себепті, ПДТ оқушылар нұсқауларды сөз түрінде қабылдаудан гөрі, көрнекілік және практикалық әрекеттер арқылы жақсы түсінеді. Арнайы педагогтың басты міндеті – оқу процесіне визуалды және тәжірибелік материалдарды жүйелі түрде енгізу арқылы баланың түсінуін қолдау. [4]

Сонымен қатар, ПДТ балалардың оқу мотивациясы көбінесе сыртқы ынталандыруға тәуелді, яғни мадақтау мен қолдауға сүйенеді. Сондықтан педагог баланың ішкі уәжін арттыру үшін жетістікке жетудің қолжетімді жағдайларын жасап, оқу процесін эмоционалды тұрғыдан жағымды етуі қажет.

ПДТ балалардың оқу әрекетін дамыту - түзете-дамыта оқыту жүйесінің басты бағыты ретінде қарастырылады. Арнайы педагогикалық зерттеулерде бұл процесті тиімді ұйымдастырудың бірнеше жолдары мен әдістері көрсетілген:

1. Ойын әдісі

Ойын барысында бала эмоциялық тұрғыдан белсенді болады, оның зейіні, есте сақтау қабілеті және ойлау процестері жанданады. Мысалы, «Артық затты тап», «Суретті аяқта», «Сәйкестендір» сияқты ойындар баланың логикалық ойлауын, салыстыру мен талдау қабілетін дамытады.

2. Көрнекілік және практикалық әрекет.

Көрнекілік қағидасы - арнайы педагогиканың басты әдістемелік негіздерінің бірі. ПДТ балалар үшін жаңа ақпаратты суреттер, макеттер немесе нақты заттар арқылы беру оқу материалының жақсы қабылдануына көмектеседі. Сондай-ақ, практикалық әрекет түрлері, мысалы қолмен орындау, қимыл арқылы үйрену баланың сенсорлық тәжірибесін кеңейтеді және танымдық белсенділікті арттырады.

3. Сараланған және жеке тәсіл.

Балалардың даму деңгейі мен қабілеттерін ескере отырып тапсырмаларды даралау оқыту процесінің тиімділігін арттырады. Р.А. Сүлейменова өз зерттеулерінде сараланған тәсілдің маңызын атап өтіп, ол оқытуды баланың «жақын даму аймағына» бейімдеуге мүмкіндік беретінін көрсетеді. [5]

4. Қарым-қатынасты дамыту және сөйлеуді жетілдіру.

ПДТ балалардың оқу әрекетінің маңызды бөлігі - тілдік белсенділікті арттыру. Сабак барысында диалог жүргізу, әңгімелесу, сұрақ-жауап әдістерін қолдану арқылы баланың сөйлеу дағдылары мен қарым-қатынас мәдениеті дамиды.

5. Эмоционалды-психологиялық қолдау.

ПДТ баланың оқу жетістігі мен сенімін арттыруда педагогтың жылы қарым-қатынасы мен қолдауы маңызды. Мадақтау, сенім білдіру және жағымды эмоционалды орта қалыптастыру- оқу процесінің мотивациялық негізін күшейтетін басты факторлар болып табылады.

Қорыта айтқанда, психикалық дамуы тежелген балалардың оқу әрекетін дамыту - бұл тек білім беру дағдыларын қалыптастыру ғана емес, сонымен қатар олардың тұлғалық қасиеттерін, әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын және эмоциялық тұрақтылығын жетілдіруге бағытталған кешенді процесс. Ғалымдардың еңбектерін талдау оқу процесінде

ойын, көрнекілік және сараланған тәсілдердің ерекше маңызға ие екенін көрсетеді. Бұл әдістер оқу мотивациясын арттырып, баланың танымдық белсенділігін қалыптастырады.

Арнайы педагогтың кәсіби құзыреттілігі мен қолдау көрсету шеберлігі баланың тұрақты оқу ынтасын қалыптастырып, оның жеке мүмкіндіктерін толық ашуға ықпал етеді. Түзете-дамыта оқыту қағидаларына сүйену, оқу үдерісін баланың психологиялық ерекшеліктеріне бейімдеу, оқыту мен тәрбиелеудің бірлігін сақтау - ПДТ балалардың оқу әрекетін тиімді дамытудың негізгі педагогикалық шарттары болып табылады. Арнайы педагогика ғылымы бұл бағытта баланың жеке тәжірибесін ескере отырып, оның дербес оқу қабілеттерін қалыптастыруды басты мақсат ретінде қояды.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Выготский, Л. С. Основы дефектологии. - Москва: Педагогика, 1983. 45-48 б
2. Власова, Т. А., Певзнер, М. С. О детях с отклонениями в развитии. – М., Просвещение, 1973 210 б
3. Стребелева, Е. А. Коррекционно-развивающее обучение умственно отсталых детей. – М., Владос, 1998 120 б
4. Певзнер, М. С. Дети с отклонениями в развитии. - Москва: Просвещение, 1979. 87-92 б
5. Сүлейменова, Р. А. Арнайы педагогика. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. 256 б